

English version below

Mercurio entra en la habitación de Herse. Tapicería de Las bodas de Mercurio

[Pannemaker, Willem de](#) (Activo entre 1535-1581 en Bruselas)

[Lodi de Cremona, Giovanni](#) (Cremona, ca. 1520 - Cremona, ca. 1612)

Nº inventario: 442 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Textil](#)

Objeto: [Tapiz](#)

Datación: c. 1570

Siglo: tercer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 436,9 x 541 cm

Materia: [Hilos metálicos](#), [Lana](#), [Seda](#)

Técnica: [Tejido](#)

Iconografía / Tema: [Mercurio entra en la habitación de Herse](#)

Procedencia: [Valladolid](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 41.190.135

Inscripciones

Monograma del tapicero, Willem de Pannemakeer, en el orillo de caída derecho.

Marca de Bruselas (Brabante) B / B.

Historia del objeto

Entre 1601 y 1606 la Corte de Felipe III abandonó Madrid para instalarse en Valladolid. Esta ciudad había albergado con frecuencia a los monarcas desde la Edad Media: en ella se casaron los Reyes Católicos en 1469; se proclamaron soberanos de Castilla Juana I y su esposo Felipe I el Hermoso en 1506; el emperador Carlos asimismo fue reconocido rey en 1518, y en 1527 nació el futuro Felipe II. A pesar de la importancia de estos acontecimientos históricos, no parece que fuesen fundamentales a la hora de elegir a Valladolid como capital; lo que pesó fue el interés personal del todopoderoso valido de Felipe III, el duque de Lerma. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, V marqués de Denia y I duque de Lerma, era vástago de una familia que había tenido el encargo de vigilar a la reina Juana I durante su encierro en Tordesillas. Su bisabuelo y su abuelo habían ejercido la labor de carceleros a plena satisfacción del emperador, pero no habían conseguido enriquecerse. Cuando Francisco Gómez de Sandoval heredó el

marquesado de Denia sus ingresos eran muy reducidos comparados con los de otras casas nobiliarias, a pesar de haberse casado con Catalina de la Cerda, hija del IV duque de Medinaceli, en 1576.

Hombre de total confianza del nuevo rey, apenas un año después de haber sustituido a su padre Felipe III le concedió el ducado de Lerma, y a partir de ese momento sus rentas aumentaron sin parar hasta llegar a ser una de las fortunas más grandes de España. Sobrado de dinero, pronto quiso mostrar la magnificencia de su casa y para ello no dudó en comprar ricos tapices –solo había heredado de su padre cinco paños de “verduras” y “cuatro reposteros”–, entre los que destaca la serie Las bodas de Mercurio, también conocida como la Fabula de Mercurio y Herse o Metamorfosis de Aglauro. Se trata de un conjunto de ocho paños que, afortunadamente, se conservan todos, si bien dispersos, y que es el único testimonio de los más de sesenta paños con hilos cubiertos de oro que llegó a atesorar el valido.

La serie la tejió el más destacado de los tapiceros de Bruselas, Willem de Pannemaker, en torno a 1570, pues esta fecha aparece en el primer paño en el orillo de caída derecho, justo encima del monograma del tapicero. No se trata de la editio princeps, que hasta donde sabemos debió correr a cargo de Willem Dermoyen, quien la realizó hacia 1545-1550. De esta colgadura no se tienen noticias hasta 1656, cuando pasó a manos de Tomás de Saboya Carignano-Soisson, y se conservó completa hasta 1858; de ella subsiste un ejemplar en el palacio del Quirinal, en Roma, Metamorfosis de Aglauro y otros dos en colecciones privadas. Una tercera edición perteneció a Fernando de Toledo, virrey de Cataluña, que la adquirió para colgarla en los salones del General de Cataluña (hoy sede de la Generalitat), que también manufacturó Pannemaker y lleva la fecha de 1574; esta es menos rica por no incorporar hilos metálicos y en la actualidad se conserva incompleta.

No se ha podido determinar documentalmente quién fue el cartonista, aunque estudios formales y cronológicos apuntan a que seguramente fuese el pintor cremonés Giovanni Battista Lodi. Los cartones estuvieron en manos de Dermoyen, fuese o no su primer propietario, y después pasaron a ser de Pannemaker al menos desde finales de la década de 1560. Ese tapicero tejió la serie rica sin que podamos precisar si fue un encargo o la realizó para ponerla en el mercado, si bien el coste muy elevado de la colgadura, tanto por la calidad de su manufactura como por la inclusión de hilos metálicos, llevan a pensar que no se embarcó en la empresa sin tener un comitente detrás.

Lodi, si es que fue él, concibió una historia basada en las Metamorfosis de Ovidio. Este autor cuenta (Libro II, 1200-1402) que Mercurio vio una procesión de jóvenes camino del templo de Atenea entre las que destacaba Herse, hija de Cécrope. Inflamado por su belleza se presentó en el palacio donde la hermana de Herse, Aglauro, lo recibió con desdén a pesar de la gran cantidad de oro que el dios le dio. Viendo esto Atenea se acercó a la casa de la Envidia para pedirle que con el veneno de los celos infectara a Aglauro. Esta, corroyéndose, trató de frustrar la felicidad de su hermana impidiendo la entrada a Mercurio, al que dijo: “no me he de levantar, tenlo por llano, hasta que te hayas tú de aquí partido”. El dios, airado al verse impedido de acceder al palacio de su amada, le contestó: “como yo he de estar aquí presente, aquí también tú estés eternamente”. Apenas pronunció esas palabras Aglauro comenzó a metamorfosearse en piedra.

Ovidio limita su relato a esto, pero los ocho paños complementan la historia con la narración de Luciano sobre el matrimonio de Alejandro el Magno y Roxana. Este episodio sirvió para fijar el final de la historia en el que Mercurio entra al dormitorio de Herse para consumar el matrimonio. Veronés así lo muestra en Mercurio, Herse y Aglauro, c. 1576-1584 (Cambrige, Fitzwilliam Museum), donde aparece la envidiosa hermana humillada por el dios, y en diferentes estampas,

entre las que destaca por su gran carga erótica, la de Giovanni Jacopo Caraglio, 1520-1539, en la que Herse desnuda muestra en primer plano su sexo mientras Mercurio obliga a Aglauro a contemplarla.

Con estas fuentes principales se tejió la serie de ocho paños de unos 435/450 cm de caída por 541/728 cm de ancho, que en la actualidad se encuentra repartida en diferentes manos: 1. Mercurio ve desde los cielos a Herse en medio de las doncellas que van al templo de Atenea (Colección duques de Alba); 2. Paseo de Mercurio y Herse (Madrid, Museo Nacional del Prado); 3. Mercurio detenido por Aglauro a la entrada del palacio (Fundación Casa Ducal de Medinaceli); 4. Cécrope da la bienvenida a Mercurio (Madrid, Museo Nacional del Prado); 5. Banquete en el palacio de Cécrope y Aglauro corrompida por la Envidia (Colección Duques de Cardona); 6. Baile en el palacio de Cécrope (Fundación Casa Ducal de Medinaceli); 7. Metamorfosis de Aglauro (Nueva York, The Metropolitan Museum of Art); 8. Mercurio entra en la habitación de Herse (Nueva York, The Metropolitan Museum of Art). Tradicionalmente los dos últimos paños se colocó al revés en la serie, pero es evidente por el relato de Ovidio que la metamorfosis de Aglauro fue anterior, si bien las interpretaciones visuales desde el siglo XVI hacían que la celosa hermana estuviese presente en la cámara nupcial.

La serie en manos del duque de Lerma

Nada sabemos de los tapices hasta que en 1603 se realizó en Valladolid el primer inventario conocido de los bienes del valido de Felipe III. Hay que suponer que los tendría en sus casas, que en aquellos momentos estaban en la parte posterior del palacio real, pues este, aunque lo compró y reformó él, acabó por vendérselo al rey, si bien manteniendo un aposento hacia a plaza de los Leones (hoy plaza de las Brígidas). Se ha propuesto que la serie la adquiriría a Pannemaker el IV duque de Medinaceli, Juan de la Cerda y Silva, quien fue gobernador de los Países Bajos desde 1572. Este era el padre de Catalina de la Cerda, que casó con Francisco Gómez de Sandoval en 1576, con lo que los paños habrían llegado a la esposa, bien como dote o tal vez como herencia. La hipótesis tiene fundamento, no obstante hay que tener presente que en aquellos años Lerma estaba escaso de recursos y supuestamente poco interesado en tapices, de manera que si hubiesen pasado a sus manos, es probable que los hubiese vendido.

Dado su considerable tamaño, más de cincuenta metros lineales, no estarían expuestos, lo cual era habitual, sino que se mostrarían en fechas y acontecimientos señalados, y por lo general no todos los que componían la serie, pues se prefería exhibir diferentes colgaduras en vez de una completa. De las veinticinco tapicerías de hilos metálicos que poseía el duque, esta era la de mayor valor. Se declara en el inventario que los paños, que se denominan Fábula de Mercurio, tenían “de caída seis anas, y toda ella tiene cuatrocientas y cincuenta y seis anas, a quarenta ducados cada una, que son ocho paños 200 640 reales”. Un ana lineal equivalía a 6 varas castellanas (una vara son 0,8359 m, tres pies, con lo que el ana es, aproximadamente 0,697 cm, pero también se llamaba ana a la dimensión de superficie, sin establecer distinción con la medida de longitud). La cantidad, 18.240 ducados (6 840 000 maravedís), es exagerada, pues entre las tapicerías que se tasaron tras la muerte de Felipe II en 1598 solo los paños de la Jornada de Túnez superaron ese precio.

Durante los cinco años que la Corte permaneció en Valladolid hubo todo tipo de espectáculos y fiestas, como las celebraciones de los nacimientos de la infanta Ana Mauricia (1601) y del futuro Felipe IV (1605). La plaza de San Pablo, o del Palacio, se vestía de gala y se mostraban tapices

colgados de los edificios y en el interior de la iglesia. Tenemos diversas noticias al respecto de testigos presenciales que detallan la utilización de tapices, y todos eran de la colección de Felipe III, que los había heredado de su padre, sin que haya noticia alguna de que Lerma expusiese los suyos.

En 1607, un año después de que la Corte partiese de Valladolid, el duque había trasladado sus bienes a su villa de Lerma (Burgos) y allí se realizó otro inventario en el que se cita la serie como Bodas de Mercurio, con idéntica tasación. En sucesivos inventarios realizados en la villa ducal de Lerma en 1609, 1611, 1616 y 1617, se siguen recogiendo estos paños. Mas cuando el valido cayó en desgracia se vio necesitado de dinero, y lo pidió prestado al banquero genovés Carlo Strata. La deuda era considerable y en 1622 se vio obligado a traspasarle la “tapicería de oro y seda de las Bodas de Mercurio...”, por cuenta de los 30 000 ducados que le debía. La entrega se hizo en Valladolid el 27 de marzo, con lo que los paños debían haber regresado a la ciudad después de haber estado en Lerma.

El duque falleció en 1625 y en algún momento anterior a 1673 la tapicería se recuperó del prestamista. En esa última fecha se vinculó al mayorazgo de la casa de Lerma, según se estipuló en las mandas testamentarias de Feliche Enríquez de Cabrera, viuda del II duque de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval (1598-1635), nieto del valido de Felipe III. La duquesa legó la tapicería a su nieta, Catalina de Aragón, esposa de Juan Francisco de la Cerda, VII duque de Medinaceli, quedando incorporados desde entonces los paños al mayorazgo de la casa de Medinaceli. Cuando falleció el XII duque (1789) se dice que había una “tapicería fabricada en Bruselas, bastante desgastada, de estofa fina, trabajada con hilo de oro, plata, sedas y estambres [...] representan las Fábulas del dios Mercurio, mide de corrida setenta y una anas por seis de caída...”.

Fortuna posterior de los tapices de Las bodas de Mercurio

A finales del siglo XVIII el triunfo de la pintura era absoluto entre las artes visuales y parece que nadie se fijó en la existencia de estos tapices, a pesar de que colgaban en el gran salón del palacio de los duques de Medinaceli en la plaza de Colón en Madrid. Fue José Ramón Mélida quien reparó en su existencia y los dio a conocer en sendos artículos de 1906 y 1907, pero sin ser capaz de determinar cuál era exactamente la historia que reflejaban. Hubo que esperar hasta que el arqueólogo Antonio Blanco Freijeiro identificó la fuente con la historia de Mercurio, Herse y Aglauro tomada de Ovidio.

En 1909 los ocho paños se repartieron entre los hijos de Ángela Pérez de Barradas, duquesa de Denia y Tarifa, viuda del XV duque de Medinaceli. Los números 3, 5 y 6 pasaron a manos de su nieto, el XVII duque de Medinaceli, Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert, hijo póstumo del anterior duque que había fallecido tempranamente. Los cinco restantes llegaron a otros tantos hijos de duquesa: el número 1 a la duquesa de Híjar; el número 2 al duque de Tarifa; el número 4 a la duquesa de Uceda; el número 7, [Metamorfosis de Aglauro](#), a la condesa de Valdelagrana, y el último de la serie Mercurio entra en la habitación de Herse, al duque de Lerma.

Estos dos últimos inmediatamente fueron enajenados por sus nuevos propietarios. El 9 de noviembre de 1909 habían llegado a un acuerdo de venta con el marchante ubicado en París Raoul Heilbronner. Este, con no menos premura, lo que parece indicar que había un acuerdo previo, se los traspasó a otro marchante, Jacques Seligmann, que tenía delegaciones en París y Nueva York, quien sin perder tiempo los envió a los Estados Unidos. El 17 de noviembre los dos

tapices llegaron al Metropolitan Museum of Art de Nueva York, donde permanecieron en préstamo hasta 1914. El comprador fue el magnate de la banca George Blumenthal junto con su esposa Florence. Carentes de una casa apropiada para exponer su gran colección de objetos artísticos, ordenaron la construcción de una en Park Avenue con la 70th street, que estaba concluida en 1920. Edificio de grandes dimensiones, hoy desaparecido, albergaba el patio del castillo de Vélez Blanco, localidad de la provincia española de Almería, y colgando de las paredes sin galerías inferiores se mostraban afrontados los dos paños.

Seligmann tenía una estrecha y antigua relación con Blumenthal. Ambos eran de origen alemán, como también lo era Heilbronner, pues los dos parece que habían asistido al mismo colegio en Fráncfort. Esta relación llevó a que Seligmann le vendiese los paños en la razonable cantidad de 120 000 dólares, cuando de haberlos puesto en el mercado probablemente habría recibido más. Blumenthal debió apreciar ese gesto y cuando Seligmann montó una exposición en París entre marzo y julio de 1913, el banquero se los prestó. Terminada la muestra, regresaron al museo neoyorquino donde permanecieron hasta el año siguiente.

George Blumenthal se convirtió en presidente del Metropolitan Museum de Nueva York en 1933 y realizó cuantiosas aportaciones a la institución. Cuando falleció en 1941 dejó más de 630 objetos artísticos al museo, entre los que se contaban los dos tapices, que pasaron a engrosar los fondos del Metropolitan Museum. Los ocho paños que un día estuvieron en Valladolid se conservan, además de los de Nueva York, dispersos en diferentes colecciones españolas, de los que [dos pertenecen al Museo Nacional del Prado](#), volvieron a juntarse en este museo en una exposición temporal en 2010, comisariada por Concha Herrero Carretero con la participación de Nello Forti-Grazzini. Hasta el presente, nunca más han vuelto a reunirse.

Descripción

Si el tapiz anterior (véase para la descripción general) seguía la fábula de Ovidio, este es ajeno al relato. La historia sigue la narración de Luciano sobre el matrimonio de Alejandro el Magno y Roxana, que se traslada a Mercurio y Herse. Esta, desnuda, espera sentada en la cama al dios que se ha despojado de su capa y el caduceo, que están sobre una mesa lateral mientras un amorcillo le retira el casco alado y el vestido. Por su parte, Herse está siendo descalzada por otro amorcillo y en el afán de mostrar el realismo de la escena se aprecia bajo la cama el bacín.

La escena, que tiene una considerable carga erótica, sigue el fresco de Rafael y sus ayudantes en la Farnesina.

Tapiz en bien estado de conservación, tiene 8/9 hilos por cm de urdimbre. Lleva la marca de tapicero en el orillo de caída derecho y la de Bruselas (Brabante) en el orillo inferior.

Ubicaciones

- 1941

MUSEO

[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1941

COLECCIÓN PRIVADA

[Georges Blumenthal y Florence Meyer Blumenthal, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1909

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Jacques Seligmann, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1909

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Heilbronner Gallery / Heilbronner Galleries / Raoul Heilbronner, París \(Francia\)](#)

- 1673 - 1909

PALACIO

[Casa Ducal de Medinaceli, Madrid \(España\)](#)

- 1603 - present

MUNICIPIO

[Valladolid, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- ALVAR EZQUERRA, Alfredo (2010): *El duque de Lerma. Corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII*, La Esfera de los Libros, Madrid.
- BLANCO FREIJEIRO, Antonio (1963): "La tapicería de la fábula de Aglauro", vol. XXV, en *Arte Español*.
- BUCHANAN, Iain (2015): "Giovanni Battista Lodi da Cremona and the Story of Mercury and Herse Tapestry Series", nº 50, en *Metropolitan Museum of Art*.
- CLELAND, Elizabeth (2015): "Collecting Sixteenth-Century tapestries in Twentieth-Century America: The Blumenthals and Jacques Seligmann", nº 50, en *Metropolitan Museum of Art*.
- DELMARCEL, Guy (1999): *Flemish Tapestry*, Thames & Hudson, Londres.
- DELMARCEL, Guy (ed.) (2010): *Gli arazzi dei Gonzaga nel Rinascimento*, Skira, Milán.
- DURÁN CANYAMERAS, Félix (1937): "Els tapissos de l'Audiència al nostre museu", nº 7, en *Butlletí Museus d'Art de Barcelona*.
- FEROS, Antonio (2002): *El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III*, Marcial Pons, Madrid.
- HERRERO CARRETERO, Concha (2015): "Tapices y libros de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, I duque de Lerma", en REDÍN MICHAUS, Gonzalo (ED.), *Nobleza y coleccionismo de tapices entre la Edad Moderna y Contemporánea. Las Casas de Alba y Denia Lerma*, Arco/Libros-La Muralla, Madrid.
- HERRERO CARRETERO, Concha y FORTI GRAZZINI, Nello (2010): *Los amores de mercurio y Herse. Una tapicería rica de Willem de Pannemaker*, Museo Nacional del Prado, Madrid.
- LUCIANO (1996): "Heródoto o Etión", vol. III, en *Obras* (ed. de Juan Zaragoza Botella), Gredos, Madrid.
- MÉLIDA, José Ramón "Les tapisseries flamandes en Espagne. Les Fables de Mercure", nº 1, en *Les Arts anciens de Flandre*.
- OVIDIO (1990): *Las metamorfosis* (ed. de Juan Francisco Alcina; trad. de Pedro Sánchez de Viana), Planeta, Barcelona.
- PÉREZ GIL, Javier (2006): *El Palacio Real de Valladolid, sede de la corte de Felipe III (1601-1606)*, Universidad de Valladolid, Valladolid.
- RAGGIO, Olga (1964): "The Vélez Blanco Patio: An Italian Renaissance monument from Spain", vol. 23, nº 4, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*.
- STANDEN, Edith A (1985): *European Post-Medieval Tapestries and Related Hangings in The Metropolitan Museum of Art*, vol. I, Nueva York, Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- STANDEN, Edith A. (1971): "Some Sixteenth-Century Flemish tapestries related to Raphael's workshop", nº 4, en *Metropolitan Museum Journal*.
- TAYLOR, Francis Henry (1941): "The Blumenthal Collection", nº 36, en *Metropolitan Museum of Art Bulletin*.
- URREA, Jesús (2003): *La plaza de San Pablo, escenario de la Corte*, Diputación de Valladolid, Valladolid.
- WILLIAMS, Patrick (2006): *he great favourite. The Duke of Lerma and the Court and Government of Philip III of Spain, 1598-1621*, Manchester University Press, Manchester.

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Mercury enters Herse's chamber. Tapestry from The Marriage of Mercury

[Pannemaker, Willem de](#) (Active between 1535-1581 in Brussels)

[Lodi de Cremona, Giovanni](#) (Cremona, ca. 1520 - Cremona, ca. 1612)

Inventory number: 442 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Textiles](#)

Object: [Tapestry](#)

Date: c. 1570

Century: Third quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 14 ft. 4 in. × 17 ft. 9 in.

Material: [Metallic threads](#), [Wool](#), [Silk](#)

Technique: [Woven](#)

Iconography / Theme: [Mercurio entra en la habitación de Herse](#)

Provenance: [Valladolid](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 41.190.135

Inscriptions

Monogram of the upholsterer, Willem de Pannemakeer, on the right-hand falling border.

Brussels (Brabant) mark B / B.

Object History

Between 1601 and 1606 the Court of Philip III left Madrid to settle in Valladolid. This city had frequently hosted monarchs since the Middle Ages: the Catholic Monarchs were married there in 1469; Joan I and her husband Philip I the Handsome were proclaimed sovereigns of Castile in 1506; Emperor Charles was also recognized as king in 1518, and in 1527 the future Philip II was born. In spite of the importance of these historical events, it does not seem that they were fundamental at the time of choosing Valladolid as capital; what weighed was the personal interest of Felipe III's all-powerful valide, the Duke of Lerma. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, 5th Marquis of Denia and 1st Duke of Lerma, was the scion of a family that had been charged with guarding Queen Juana I during her imprisonment in Tordesillas. His great-grandfather and grandfather had worked as jailers to the full satisfaction of the emperor, but had not managed to get rich. When Francisco Gómez de Sandoval inherited the Marquisate of Denia, his income was very small compared to that of other noble houses, despite having married Catalina de la Cerda, daughter of the IV Duke of Medinaceli, in 1576.

Man of total confidence of the new king, hardly a year after having replaced his father Felipe III granted him the duchy of Lerma, and from that moment his incomes increased without stopping until becoming one of the biggest fortunes of Spain. With plenty of money, he soon wanted to show the magnificence of his house and for this he did not hesitate to buy rich tapestries -he had

only inherited from his father five cloths of "vegetables" and "four reposteros"-, among which stands out the series *Las bodas de Mercurio*, also known as the *Fabula de Mercurio y Herse* or *Metamorfosis de Aglauro*. It is a set of eight cloths that, fortunately, are all preserved, although scattered, and which is the only testimony of the more than sixty cloths with gold-covered threads that the Valide came to treasure.

The series was woven by the most prominent of the Brussels tapestry makers, Willem de Pannemaker, around 1570, as this date appears on the first cloth on the right selvage, just above the tapestry maker's monogram. This is not the *editio princeps*, which as far as we know must have been done by Willem Dermoyen, who made it around 1545-1550. There is no news of this hanging until 1656, when it passed into the hands of Tomás de Saboya Carignano-Soisson, and it was preserved complete until 1858; a copy of it survives in the Quirinal Palace in Rome, *Metamorphosis of Aglauro*, and two others in private collections. A third edition belonged to Fernando de Toledo, viceroy of Catalonia, who acquired it to hang it in the halls of the General of Catalonia (today headquarters of the Generalitat), which was also manufactured by Pannemaker and bears the date 1574; this one is less rich for not incorporating metallic threads and is currently preserved incomplete.

It has not been possible to document who the carton maker was, although formal and chronological studies suggest that it was probably the Cremonese painter Giovanni Battista Lodi. The cartons were in the hands of Dermoyen, whether or not he was their first owner, and then passed to Pannemaker at least from the late 1560s. That tapestry weaver wove the rich series without being able to specify if it was a commission or if he made it to put it on the market, although the very high cost of the hanging, both for the quality of its manufacture and for the inclusion of metallic threads, leads us to think that he did not embark on the enterprise without having a client behind him.

Lodi, if it was him, conceived a story based on Ovid's *Metamorphoses*. This author tells (Book II, 1200-1402) that Mercury saw a procession of young women on their way to the temple of Athena, among whom Herse, daughter of Cecrope, stood out. Inflamed by her beauty he presented himself at the palace where Herse's sister, Aglaurus, received him with disdain despite the large amount of gold that the god gave her. Seeing this Athena approached the house of Envy to ask her to infect Aglaurus with the poison of jealousy. This one, being corroded, tried to frustrate the happiness of her sister impeding the entrance to Mercury, to whom she said: "I will not get up, take it for plain, until you have left here". The god, angered at being prevented from entering the palace of his beloved, replied: "as I have to be here present, here you will also be here eternally". No sooner had he uttered these words than Aglaurus began to metamorphose into stone.

Ovid limits his account to this, but the eight cloths complement the story with Lucian's account of the marriage of Alexander the Great and Roxana. This episode served to set the end of the story in which Mercury enters Herse's bedroom to consummate the marriage. Veronese shows it in *Mercury, Herse and Aglaurus*, c. 1576-1584 (Cambridge, Fitzwilliam Museum), where the envious sister is humiliated by the god, and in different prints, among which the one by Giovanni Jacopo Caraglio, 1520-1539, stands out for its great erotic charge, in which Herse naked shows her sex in the foreground while Mercury forces Aglaurus to contemplate her.

With these main sources was woven the series of eight panels of about 435/450 cm drop by 541/728 cm wide, which is currently distributed in different hands: 1. Mercury sees from the heavens to Herse in the midst of the maidens who go to the temple of Athena (Collection of the Dukes of Alba); 2. Mercury and Herse walk (Madrid, Museo Nacional del Prado); 3. Mercury stopped by Aglauro at the entrance of the palace (Fundación Casa Ducal de Medinaceli); 4. Banquet in the palace of Cécrope and Aglauro corrupted by Envy (Collection of the Dukes of

Cardona); 6. Dance in the palace of Cécrope (Fundación Casa Ducal de Medinaceli); 7. [Metamorphosis of Aglauro](#) (New York, The Metropolitan Museum of Art); 8. Mercury enters the room of Herse (New York, The Metropolitan Museum of Art). Traditionally the last two cloths were placed upside down in the series, but it is evident from Ovid's account that the metamorphosis of Aglaurus was earlier, although visual interpretations from the 16th century onwards had the jealous sister present in the bridal chamber.

The series in the hands of the Duke of Lerma

We know nothing about the tapestries until 1603, when the first known inventory of the assets of Philip III's favourite, the Duke of Lerma, was made in Valladolid. It must be supposed that he had them in his houses, which at that time were in the back of the royal palace, since this one, although he bought and reformed it, ended up by selling it to the king, although maintaining a room towards the Plaza de los Leones (today Plaza de las Brígidas). It has been proposed that the series was acquired from Pannemaker by the IV Duke of Medinaceli, Juan de la Cerda y Silva, who was governor of the Netherlands from 1572. This was the father of Catalina de la Cerda, who married Francisco Gómez de Sandoval in 1576, so the cloths would have come to his wife, either as a dowry or perhaps as an inheritance. The hypothesis has merit, however it must be kept in mind that in those years Lerma was short of resources and presumably not very interested in tapestries, so that if they had passed into his hands, it is likely that he would have sold them.

Given their considerable size, more than fifty linear meters, they would not be exhibited, which was customary, but would be shown on special dates and events, and usually not all of them, as it was preferred to exhibit different hangings rather than a complete one. Of the twenty-five tapestries of metallic threads that the duke owned, this was the most valuable. It is stated in the inventory that the cloths, which are called *Fábula de Mercurio*, had "six anas of fall, and all of it has four hundred and fifty-six anas, at quarenta ducados each, which is eight cloths 200 640 reales". A linear ana was equivalent to six Castilian rods (a rod is 0.8359 m, three feet, so the ana is approximately 0.697 m, but ana was also called the surface dimension, without making a distinction with the measure of length). The amount, 18,240 ducats (6,840,000 maravedis), is exaggerated, since among the tapestries that were appraised after the death of Philip II in 1598, only the cloths of the *Jornada de Tunis* exceeded that price.

During the five years that the Court remained in Valladolid there were all kinds of shows and festivities, such as the celebrations of the births of the Infanta Ana Mauricia (1601) and the future Felipe IV (1605). The Plaza de San Pablo, or Plaza del Palacio, was dressed up and tapestries were displayed hanging from the buildings and inside the church. We have several eyewitness accounts detailing the use of tapestries, all of which were from the collection of Philip III, who had inherited them from his father, although there is no record of Lerma exhibiting his own.

In 1607, a year after the Court left Valladolid, the Duke had moved his possessions to his villa of Lerma (Burgos) and there another inventory was made in which the series is cited as *Bodas de Mercurio*, with identical valuation. In successive inventories carried out in the ducal villa of Lerma in 1609, 1611, 1616 and 1617, these cloths continue to be collected. But when the Valide fell into disgrace he found himself in need of money, and borrowed it from the Genoese banker Carlo Strata. The debt was considerable and in 1622 he was forced to transfer to him the "tapestry of gold and silk of the Wedding of Mercurio...", on account of the 30,000 ducats he owed him. The

delivery was made in Valladolid on March 27, so the cloths should have returned to the city after having been in Lerma.

The Duke died in 1625 and sometime before 1673 the tapestry was recovered from the pawnbroker. At the latter date it was linked to the entailed estate of the house of Lerma, as stipulated in the testamentary mandates of Feliche Enriquez de Cabrera, widow of the II Duke of Lerma, Francisco Gomez de Sandoval (1598-1635), grandson of the valide of Philip III. The duchess bequeathed the tapestry to her granddaughter, Catalina de Aragón, wife of Juan Francisco de la Cerda, VII duke of Medinaceli, and from then on the tapestries were incorporated into the estate of the house of Medinaceli. When the XII duke died (1789) it is said that there was a "tapestry made in Brussels, quite worn, of fine stock, worked with gold thread, silver, silks and stamens [...] representing the Fables of the god Mercury, measuring seventy-one rings by six of fall...".

Later fortune of the tapestries of The Marriage of Mercury

At the end of the 18th century the triumph of painting was absolute among the visual arts and it seems that no one noticed the existence of these tapestries, even though they hung in the great hall of the palace of the Dukes of Medinaceli in the Plaza de Colón in Madrid. It was José Ramón Mélida who noticed their existence and made them known in two articles in 1906 and 1907, but without being able to determine what exactly was the story they reflected. We had to wait until the archaeologist Antonio Blanco Freijeiro identified the source with the story of Mercury, Herse and Aglauro taken from Ovid.

In 1909 the eight cloths were distributed among the children of Ángela Pérez de Barradas, Duchess of Denia and Tarifa, widow of the 15th Duke of Medinaceli. Numbers 3, 5 and 6 passed to her grandson, the XVII Duke of Medinaceli, Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert, posthumous son of the previous Duke who had died early. The remaining five went to five other children of duchesses: number 1 to the Duchess of Hajar; number 2 to the Duke of Tarifa; number 4 to the Duchess of Uceda; number 7, Metamorphosis of Aglauro, to the Countess of Valdelagrana, and the last of the series Mercury enters the room of Herse, to the Duke of Lerma.

The latter two were immediately sold by their new owners. On November 9, 1909, they had reached a sales agreement with the Paris-based art dealer Raoul Heilbronner. The latter, with no less haste, which seems to indicate that there was a previous agreement, transferred them to another dealer, Jacques Seligmann, who had branches in Paris and New York, who promptly sent them to the United States. On November 17, the two tapestries arrived at the Metropolitan Museum of Art in New York, where they remained on loan until 1914. The buyer was the banking magnate George Blumenthal and his wife Florence. Lacking an appropriate house to exhibit their large collection of art objects, they ordered the construction of one on Park Avenue and 70th Street, which was completed in 1920. A large building, no longer standing, it housed the courtyard of the castle of Velez Blanco, a town in the Spanish province of Almeria, and hanging from the walls without lower galleries, the two panels were shown facing each other.

Seligmann had a close and long-standing relationship with Blumenthal. Both were of German origin, as was Heilbronner, as both seem to have attended the same school in Frankfurt. This relationship led Seligmann to sell the cloths to him for the reasonable sum of \$120,000, when if he had put them on the market he would probably have received more. Blumenthal must have appreciated this gesture and when Seligmann mounted an exhibition in Paris between March and July 1913, the banker lent them to him. When the show was over, they returned to the New York

museum where they remained until the following year.

George Blumenthal became president of the Metropolitan Museum in New York in 1933 and made substantial contributions to the institution. When he died in 1941, he left more than 630 art objects to the museum, including the two tapestries, which became part of the Metropolitan Museum's holdings. The eight tapestries that were once in Valladolid are preserved, in addition to those in New York, scattered in different Spanish collections, of which [two belong to the Museo Nacional del Prado](#), were reunited in this museum in a temporary exhibition in 2010, curated by Concha Herrero Carretero with the participation of Nello Forti-Grazzini. To this day, they have never met again.

Description

If the previous tapestry (see for general description) followed Ovid's fable, this one is foreign to the story. The story follows Lucian's account of the marriage of Alexander the Great and Roxana, which moves to Mercury and Herse. The latter, naked, waits seated on the bed for the god who has divested himself of his cloak and caduceus, which are on a table while a lover removes his winged helmet and dress. For her part, Herse is being stripped of her shoes by another lover, and in an effort to show the realism of the scene, the basin can be seen under the bed.

The scene, which has a considerable erotic charge, follows the fresco of Raphael and his assistants in the Farnesina.

Tapestry in good state of conservation, it has 8/9 threads per cm of warp. It bears the tapestry maker's mark on the right selvedge and that of Brussels (Brabant) on the lower selvedge.

Locations

- 1941

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- ca. 1941

PRIVATE COLLECTION

[Georges Blumenthal and Florence Meyer Blumenthal, New York \(United States\)](#)

- 1909

DEALER/ANTIQUARIAN

[Jacques Seligmann, New York \(United States\)](#)

- 1909

DEALER/ANTIQUARIAN

[Heilbronner Gallery / Heilbronner Galleries / Raoul Heilbronner, Paris \(France\)](#)

- 1673 - 1909

PALACE

[Ducal House of Medinaceli, Madrid \(Spain\)](#)

- 1603 - present

MUNICIPALITY

[Valladolid, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- ALVAR EZQUERRA, Alfredo (2010): *El duque de Lerma. Corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII*, La Esfera de los Libros, Madrid.
- BLANCO FREIJEIRO, Antonio (1963): "La tapicería de la fábula de Aglauro", vol. XXV, en *Arte Español*.
- BUCHANAN, Iain (2015): "Giovanni Battista Lodi da Cremona and the Story of Mercury and Herse Tapestry Series", nº 50, en *Metropolitan Museum of Art*.
- CLELAND, Elizabeth (2015): "Collecting Sixteenth-Century tapestries in Twentieth-Century America: The Blumenthals and Jacques Seligmann", nº 50, en *Metropolitan Museum of Art*.
- DELMARCEL, Guy (1999): *Flemish Tapestry*, Thames & Hudson, Londres.
- DELMARCEL, Guy (ed.) (2010): *Gli arazzi dei Gonzaga nel Rinascimento*, Skira, Milán.
- DURÁN CANYAMERAS, Félix (1937): "Els tapissos de l'Audiència al nostre museu", nº 7, en *Butlletí Museus d'Art de Barcelona*.
- FEROS, Antonio (2002): *El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III*, Marcial Pons, Madrid.
- HERRERO CARRETERO, Concha (2015): "Tapices y libros de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, I duque de Lerma", en REDÍN MICHAUS, Gonzalo (ED.), *Nobleza y coleccionismo de tapices entre la Edad Moderna y Contemporánea. Las Casas de Alba y Denia Lerma*, Arco/Libros-La Muralla, Madrid.
- HERRERO CARRETERO, Concha y FORTI GRAZZINI, Nello (2010): *Los amores de mercurio y Herse. Una tapicería rica de Willem de Pannemaker*, Museo Nacional del Prado, Madrid.
- LUCIANO (1996): "Heródoto o Etión", vol. III, en *Obras* (ed. de Juan Zaragoza Botella), Gredos, Madrid.
- MÉLIDA, José Ramón "Les tapisseries flamandes en Espagne. Les Fables de Mercure", nº 1, en *Les Arts anciens de Flandre*.
- OVIDIO (1990): *Las metamorfosis* (ed. de Juan Francisco Alcina; trad. de Pedro Sánchez de Viana), Planeta, Barcelona.
- PÉREZ GIL, Javier (2006): *El Palacio Real de Valladolid, sede de la corte de Felipe III (1601-1606)*, Universidad de Valladolid, Valladolid.
- RAGGIO, Olga (1964): "The Vélez Blanco Patio: An Italian Renaissance monument from Spain", vol. 23, nº 4, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*.
- STANDEN, Edith A (1985): *European Post-Medieval Tapestries and Related Hangings in The Metropolitan Museum of Art*, vol. I, Nueva York, Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- STANDEN, Edith A. (1971): "Some Sixteenth-Century Flemish tapestries related to Raphael's workshop", nº 4, en *Metropolitan Museum Journal*.
- TAYLOR, Francis Henry (1941): "The Blumenthal Collection", nº 36, en *Metropolitan Museum of Art Bulletin*.
- URREA, Jesús (2003): *La plaza de San Pablo, escenario de la Corte*, Diputación de Valladolid, Valladolid.
- WILLIAMS, Patrick (2006): *he great favourite. The Duke of Lerma and the Court and Government of Philip III of Spain, 1598-1621*, Manchester University Press, Manchester.

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [Metropolitan Museum of Art](#), Nueva York.

